

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ДИФФУЗНО-ТОКСИЧЕСКОМ ЗОБЕ

Мирходжаев И.А.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Хирургическое лечение диффузного токсического зоба приводит к существенному улучшению качества жизни пациентов. Достоверно значимое улучшение качества жизни определяется уже через 6 месяцев после операции. По мере увеличения послеоперационного срока, отмечается отчетливая тенденция к дальнейшему росту качества жизни. Статистическая обработка полученных результатов свидетельствует о наличии умеренной обратной корреляционной связи между уровнем индексом качества жизни и длительностью заболевания, чем продолжительнее заболевание, тем ниже качество жизни. Делается вывод, что изучение качества жизни после операции больных с диффузным токсическим зобом является объективным критерием эффективности оперативного лечения.

Ключевые слова: диффузный токсический зоб, субтотал струмэктомия, тиреоидэктомия, качества жизни.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF VARIOUS SURGICAL PROCEDURES PERFORMED FOR DIFFUSE TOXIC GOITER

Mirkhodzhayev I.A.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Surgical treatment of a diffusion toxic goiter leads to significant improvement of quality of life of patients. Authentically significant improvement of quality of life is defined in 6 months after operation. In process of increase in postoperative term, the distinct tendency to the further growth of quality of life is noted. Statistical processing of the received results demonstrates existence of moderate return correlation communication between level an index of quality of life and duration of a disease, the disease, the lower quality is more long than life. The conclusion is drawn that studying quality of life after operation of patients with a diffusion toxic goiter is objective criterion of efficiency of expeditious treatment.

Keywords: diffusion toxic goiter, tireoidektomiya, quality of life

ДИФФУЗ ТОКСИК БЎҚОҚДА БАЖАРИЛАДИГАН ТУРЛИ ХИЛ ЖАРРОҲЛИК ОПЕРАЦИЯЛАРНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ

Мирходжаев И.А.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Диффуз токсик буқоқни хирургик даволаш натижалари беморларда ҳаёт сифат кўрсаткичларининг яхшиланишига олиб келади. Яқин операциядан кейинги даврда ушбу ҳолат – субтотал, субфасцеал струмэктомиядан кейин кузатилса, тотал струмэктомия операцияси бажарилгандан сўнг 6 ой ичида яхшиланади. Операциядан кейинги ўтказилган ҳар иккала гуруҳ беморларда тенден-циоз яхшиланиш кузатилади. Беморларда касаллик даври қанчалик узоқ давом этган бўлса, уларда ҳаёт сифат кўрсаткичларининг пасайиши аниқланади. Демак, диффуз токсик буқоқда бажарилган операциянинг самарадорлигини аниқлашда ҳаёт сифат кўрсаткичлари муҳим ўрин эгаллайди.

Калит сўзлар: диффуз токсик буқоқ, субтотал струмэктомия, тиреоид-эктомия, ҳаёт сифат кўрсаткичи.

e-mail: mirkhodjayev.islam@bsmi.uz

Диффузно-токсический зоб (ДТЗ) является одним из наиболее часто встречающихся эндокринных заболеваний. По заболеваемости ДТЗ составляет 5-6 случаев на 100.000 населения в год. (Калинин А.П., 2004).

Частота рецидивов после медикаментозного лечения составляет 40-75%. Среди различных способов лечения диффузного токсического зоба хирургический метод является одним из основных

(Фадеев В.В., 2005). Гипотиреоз после операций по поводу диффузного токсического зоба встречается в 10-80% случаев.

Под основным критерием эффективности лечения ДТЗ большинство исследователей подразумевают ликвидацию тиреотоксикоза и достижение иммунологической ремиссии.

Цель исследования: улучшение результатов хирургического лечения больных диффузно-токсического зоба, путём изучения качества жизни после хирургического лечения.

На большом клиническом материале больных с диффузно-токсическим зобом после выполненной тотальной струмэктомии возникает явление гипотиреоза. Последние ликвидируются путем заместительной терапии, который приводит к улучшению результатов хирургического лечения. В клинической практике хирургической эндокринологии введена индивидуальная дозировка и схема заместительной терапии.

В данной статье оценка эффективности хирургического лечения ДТЗ основана на основе проведения сравнения показателей качества жизни пациентов с первичным гипотиреозом, получающих заместительную гормональную терапию с пациентами без гипотиреоза, не принимающих L-тироксина. Проведено сравнение показателей качества жизни у больных после хирургического лечения диффузно-токсического зоба с аналогичными показателями здоровых людей.

Материал и методы исследования: Ретроспективный анализ результатов хирургического лечения диффузно-токсического зоба (2021-2024 г.г.) у 122 больных с диффузно-токсического зоба. Изучение гормонов щитовидной железы (T_3 , T_4 , ТТГ) в крови у больных с диффузно-токсическим зобом до операции и после операции. Ультразвуковое исследование щитовидной железы с доплерографическим картированием.

Уровень тиреотропного гормона определяли на аппарате IXLA анализаторе MAGUM x 3. Ультразвуковое исследование щитовидной железы проводили «SSI-8000» (Sonoscar, Япония) с использованием линейного датчика с частотой 7,5 м Гц в режиме реального времени по стандартному протоколу с использованием цветного энергетического доплеровского картирования кровотока в щитовидной железе.

Отдаленные результаты изучены в сроки от 6 месяцев до 6 лет до и после операции. Для сравнения показателей качества жизни после различных типов операций по поводу ДТЗ использовали контрольную группу практически здоровым лиц ($n=20$) в составе 10 женщин и 10 мужчин возрастной диапазон составил от 21 до 41 г. (в среднем $31 \pm 7,03$).

В опросник были включены два модуля: универсальный специфический (28 и 12 вопросов соответственно). Ответы на вопросы универсального модуля: давали представления о функциональной способности пациента и его восприятии. Под функциональной способности понимали физическую активность, повседневная деятельность, социальные связи, половую и эмоциональную функцию, интеллектуальную деятельность экономическую обеспеченность. Вопросы по восприятию включены ответы пациентов, относительно их взгляды и суждения по отношению состоянию своего здоровья, уровня общего благополучия, удовлетворенности жизнью. В универсальный модуль входит: вопросы предназначения для оценки тех компонентов качества жизни, которые являются общими для больных.

Специфический модуль включал вопросы, касающиеся влияния на больного основного заболевания и последствиях хирургического лечения.

В используемый опроснике были включены вопросы, касающиеся специфического модуля и связи с влиянием на больного основного заболевания, т.е. ДТЗ, а также выполнение в этой связи субтотальной резекции щитовидной железы или же тотальной тиреоидэктомии.

В настоящее время структурная триада вопросов, включающая “функциональная активность”, “восприятие”, “симптомы”, считается общепринятой и обязательной.

Опросники для определения качества жизни рассылали по почте, что позволила значительно увеличить количество и уменьшить сроки проводимых исследований. Конечный результат рассчитывался, суммируя все значения, полученные на каждом вопросе опросника. Гипотическая возможность диапазона итоговой суммы баллов может колеблется от 0 до 112 баллов – первая часть опросника (до операции); от 0 до 160 - вторая часть опросника (после операции). Уровень качества жизни находится в прямой зависимости от суммы баллов. В такой форме опросника качество жизни является простой, достаточно, достаточно краткой, легкой для понимания заполнения.

Таким образом, удельный вес триады вопросов составил: функциональная активность–25 вопросов (62,5%) «восприятие»–4 вопроса (10%), специфические вопросы по симптомам болезни – 12 (27,5%). Это отвечает общепринятым стандартам составления опросников.

Статистическая обработка проводилась при помощи программы SPSS Windows 11,5 (SPSS inc, USA).

Непосредственно результаты хирургического лечения: 55 (49,5%) больным были проведены субтотальная, субфасциальная резекция щитовидной железы по Николаеву (I группа), 56 (50,5%) пациентам – тотальная тиреоидэктомия (II группа).

При гистологическом исследовании удалённой щитовидной железы были получены следующие результаты: макро-микрофоликулярный зоб с базедификацией – в 8 (7,2%) случаях, макрофоликулярный диффузный токсический зоб – 2 (1,8%) случаях, в остальных случаях диффузный токсический зоб с очаговой лимфоидной инфильтрацией.

При анализе непосредственных результатов хирургического лечения ДТЗ достоверных различий по частоте таких осложнений как кровотечение, парез ВГН (возвратного гортанного нерва).

Между пациентами после субтотальной резекции щитовидной железы и после тотальной тиреоидэктомии выявленных различий не было.

При изучении отдаленных результатов после тотальной струмэктомии современные точно дозированные синтетические препараты L-тиреоксина, не отличающиеся по своей структуре от T₄ позволило эффективно поддерживать стойкий эутиреоз на фоне их приема всего один раз в день.

Исследование качества жизни до и после хирургического лечения ДТЗ.

При сравнении показателей качества жизни пациентов после субтотальной резекции щитовидной железы и после тиреоидэктомии, достоверных различий нами выявлено не было. Суммарное количество баллов в I группе составляло в среднем $119,4 \pm 18,73$, во II группе $121,52 \pm 19,17$ ($p < 0,05$). Также не выявлено существенных различий при рассмотрении отдельных показателей качества жизни.

Для определения возможного влияния заместительной гормональной терапии на уровень качества жизни, было проведено сравнение показателей ИКЖ больных, принимающих препараты L-тироксина и ИКЖ пациентов, которые не получают заместительной терапии. При этом достоверных различий в полученных результатах выявлено не было: ИКЖ составил $120,46 \pm 17,90$ усл.ед. и $114,44 \pm 24,31$ усл.ед. соответственно ($p < 0,05$).

Обобщая вышеописанное, можно заключить, что, несмотря – на отсутствие достоверных различий и показателей качества жизни у пациентов двух исследуемых групп, субтотальная резекция по поводу ДТЗ имела непредсказуемые результаты (высокий риск рецидива тиреотоксикоза, часто послеоперационный гипотериоз и очень редко сохранение стойкого эутиреоза) и одинаковый с тиреоидэктомией риск послеоперационных осложнений. Вместе с тем, послеоперационный гипотериоз является единственным предсказуемым по клиническому течению исходом хирургического лечения ДТЗ, который достаточно легко компенсируется препаратами L-тироксина и не приводит к снижению качества жизни пациентов. Поэтому наиболее оптимальным, патогенетически, анатомически и физиологически обоснованным объемом оперативного вмешательства при ДТЗ, вероятно, следует признать тиреоидэктомию.

Таким образом, изучения качества жизни после операции больных с ДТЗ является объективным критерием эффективности оперативного лечения.

Список литературы:

1. Ахмедов Р.М., Мирходжаев И.А. «Хирургия щитовидной железы//Учебное пособие, 2021г.
2. Калинин А.П. // Хирургическая эндокринология// Сборник трудов, М.Петербург, 81-264;
- 3.Фадеев В.В. Отдаленные результаты лечения диффузного-токсического зоба, 2005, Т.51, №1, стр.3-9.

Для цитирования: Мирходжаев И.А. Оценка эффективности различных видов хирургических операций выполняемых при диффузно-токсическом зобе // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 907–909. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17378085>